

PERIODO EXPERIMENTAL Y ANALÍTICO DE UN MARCO DE ACERO CON OPENSEES

EXPERIMENTAL AND ANALYTICAL PERIODS OF A STEEL FRAME WITH OPENSEES

Ing. Civ. Ronal Sebastian Rojas Garcia¹

Dr. Sulpicio Sánchez Tizapa²

Dra. Imelda López Valle³

RESUMEN

El estudio compara el periodo de un marco de acero de un nivel obtenido en el software Open System for Earthquake Engineering Simulation (OpenSees) respecto al valor obtenido con software comercial y los valores experimentales de vibración ambiental procesados con dos softwares diferentes (Degtra y Geopsy). Los resultados de OpenSees y Geopsy son iguales, 0.028 seg, mientras que en las dos opciones restante existen diferencias significativas. La validación del modelo garantiza la confiabilidad de OpenSees en el cálculo de periodos de vibración de la estructura y puede utilizarse en posteriores análisis no lineal.

ABSTRACT

The study compares the accuracy of modal analysis in the Open System for Earthquake Engineering Simulation (OpenSees) by evaluating the vibration periods of a steel frame using three additional methods: SAP2000, Degtra, and Geopsy. The results indicate that the period calculated with OpenSees was close to the value obtained from Geopsy, which was 0.028 seconds. In contrast, the value from SAP2000 was lower, and Degtra showcased significant discrepancies, likely due to differences in data processing. The experimental validation underscores the reliability of OpenSees for calculating the vibration periods of the structure.

Palabras clave: Análisis modal, periodo de vibración, OpenSees, Degtra, Geopsy.

Key Words: Modal analysis, vibration period, OpenSees, Degtra, Geopsy.

INTRODUCCIÓN

En este estudio se compara el periodo de vibración de un marco de acero de un nivel, utilizando dos software: OpenSees (Pacific Earthquake Engineering Research Center, 2025), SAP2000 (Computers & Structures INC, 2025), y el obtenido mediante vibración ambiental para evaluar la precisión de los modelos computacionales. Así se combinan, el modelado en software especializado y pruebas realizadas con un acelerómetro y su relevancia radica en validar modelos para mejorar la evaluación estructural ante eventos sísmicos.

METODOLOGÍA

Modelado y análisis modal

¹ Ing. Civ. Ronal Sebastian Rojas Garcia. 24600687@uagro.mx

² Dr. Sulpicio Sánchez Tizapa es profesor-investigador en la UAgro. 11061@uagro.mx

³ Dra. Imelda López Valle es profesora-investigadora en la UAgro. 14672@uagro.mx

Para el estudio, se modeló una estructura de acero tipo marco simple, compuesto por dos columnas unidas por una viga y una riostra diagonal (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**). Se utilizó el software Opensees (acceso libre), el cual está enfocado en el modelado de estructuras (Pacific Earthquake Engineering Research Center, 2025), que permite realizar el análisis modal, obteniendo los periodos de vibración de la estructura (Rodríguez, s/f).

Las propiedades geométricas del perfil estructural se obtuvieron a partir del manual de construcción en acero del Instituto Mexicano de la Construcción en Acero IMCA, (2014) y validadas mediante mediciones en el laboratorio de estructuras de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro). La sección seleccionada fue IPR 18x119, cuyas dimensiones y peso fueron ingresados en el modelo.

Definición del modelo en Opensees

El modelo estructural fue desarrollado en OpenSees, en la estructura se obtiene los siguientes apartados: geometría y propiedades; definición de modelo; definición de materiales y secciones; declaración de elementos estructurales y por último el análisis modal (ver Figura 1).

*Figura 1. Estructura modelo en Opensees.
Fuente: Elaboración propia con Napkin ai.*

Geometría y propiedades del material

Mediante un levantamiento en campo se obtuvieron las dimensiones principales del marco de carga (véase la Figura 2). Las propiedades del acero son:

- Módulo de elasticidad: $E=2.04 \times 10^7$ Ton/m² (Normas Técnicas Complementarias NTC, 2023).
- Esfuerzo de fluencia del acero: $F_y=35200$ Ton/m² (NTC, 2023).

Figura 2 Geometría marco, acotaciones en metros.

Fuente: Elaboración propia

Los elementos estructurales se modelaron utilizando las siguientes secciones:

- Columnas, vigas y riostra: perfil W(IR) 18x119 tomado de IMCA (2014).

Generación del modelo numérico

El modelo se construyó en un espacio bidimensional (2D), con 3 grados de libertad por nodo. Se asignaron condiciones de frontera con apoyos empotrados en la base de las columnas con el comando FIX. Los elementos estructurales se modelaron con el elemento nonlinearBeamColumn. Además, se definieron secciones de fibra para la riostra, las vigas y las columnas.

Masas y condiciones de carga

Para el análisis modal, se asignaron masas nodales concentradas (el nodo 4 y 5 están ubicados en unión de la viga con las columnas), calculadas con base en el peso por metro del material (177kg/m) y la longitud de los elementos. Los resultados, en peso, son:

- Nodo 4: 0.109270 ton
- Nodo 5: 0.072470 ton

Además, se estableció una restricción de grados de libertad en los nodos superiores para garantizar el comportamiento adecuado del sistema estructural.

Análisis modal

El análisis modal se realizó con el comando eigen, utilizando la solución numérica de valores propios para obtener las frecuencias naturales y los modos de vibración de la estructura. Para ello se aplicaron los siguientes comandos dados por (OpenSees, 2022):

```
set eigenvalues [eigen 1]
```

```
modalProperties -print -file "ModalReport.txt" -unorm
```

El valor obtenido se reportó en un archivo de salida de formato txt y validado (tal como se muestra a continuación).

Validación del modelo

Para comprobar la precisión de los resultados obtenidos en OpenSees, se realizó una comparación mediante:

1. Comparación numérica: Se replicó el modelo en SAP2000, un software comercial utilizado en ingeniería estructural.
2. Medición experimental: Se realizaron pruebas de vibración ambiental, registrando la respuesta dinámica de la estructura en tres ensayos o disparos. Los datos obtenidos se procesaron con los softwares Degtra (Ordaz & Montoya, 2007) y Geopsy (Wathelet et al., 2020), permitiendo extraer los periodos modales a partir del análisis de la gráfica de Fourier.

Procesamiento de datos experimentales

Las figuras 3 y 4 muestran el procesamiento de los datos experimentales con el objetivo de evaluar los espectros de Fourier utilizando los programas Degtra y Geopsy.

*Figura 3 Procesamiento datos en Degtra.
Fuente: Elaboración propia con Napkin ai.*

*Figura 4 Procesamiento datos en Geopsy.
Fuente: Elaboración propia con Napkin ai.*

RESULTADOS

La tabla 1 presenta los resultados obtenidos tras realizar los procedimientos (ver Figura 3 y 4).

Tabla 1 Resultado período analítico.

Modelo	Período analítico	
	SAP 2000	OPENSEES
Marco de acero	0.020	0.028

Fuente: Elaboración propia.

El software OpenSees presenta un periodo ligeramente mayor en comparación con SAP2000 (ver Tabla 1). Esta diferencia puede atribuirse a la representación de los elementos estructurales y los criterios de discretización utilizados en cada software.

A partir de los ensayos experimentales, se obtuvieron las frecuencias mediante el procesamiento de los registros en Degtra y Geopsy (Ver Figura 5).

Figura 5 (A): Gráfica Fourier en Degtra y (B): Gráfica Fourier en Geopsy para disparo 1.

Fuente: Elaboración propia

Después de realizar el cálculo del inverso de la frecuencia en los rangos de mayor amplitud se tienen los valores mostrados en la tabla 2.

Tabla 2 Resultado período experimental.

Disparo	Período experimental	
	Degtra	Geopsy
1	0.042	0.028
2	0.043	0.028
3	0.042	0.027
Promedio	0.042	0.028

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados obtenidos en Degtra muestran periodos mayores en comparación con Geopsy. Por otro lado, Geopsy refleja valores más cercanos a los obtenidos en OpenSees (ver Figura 6). Al comparar los periodos obtenidos en los diferentes métodos, se observa que:

- Los periodos experimentales obtenidos en Geopsy (promedio de 0.028 seg) son los más cercanos a los del análisis modal en OpenSees (T=0.028 s).
- Degtra muestra periodos superiores, lo que puede deberse a la segmentación de ventanas de Fourier y el procesamiento en Excel (proceso realizado de forma manual en comparación a Geopsy).
- SAP2000 presenta el periodo más bajo, lo cual podría estar relacionado con su modelado el cual es más simplificado respecto a OpenSees.

Figura 6 Periodo estructura

Fuente: Elaboración propia.

Adicionalmente se evaluó el periodo a partir de la rigidez lateral, propuesta por la Escuela de Ingeniería Civil (s.f.) para un pórtico simple (dos columnas unidas por una viga), sustituyendo los valores del marco presentado en la Figura 2 (sin incluir la riostra). Donde E es el módulo elástico, I_c es la inercia de la columna, I_v inercia de la viga Y y $\gamma = \frac{EI_v/L}{EI_c/h} = \frac{h}{L} = 0.81$

$$K_L = \frac{12EI_c}{h^3} \left(\frac{6\gamma + 1}{3\gamma + 2} \right) = 63342.217 \frac{kg}{cm}$$

Y se sustituyó en la fórmula de periodo, donde m es la masa total y K_L es la rigidez lateral.

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{K_L}} = 0.030 \text{ seg}$$

Este periodo sirve como límite, dado que se calculó para un marco simple (T=0.030 seg), el valor del marco con la riostra debe ser menor a este, debido a que la fórmula de periodo al tener mayor rigidez el periodo tiende a disminuir. Por ende, el periodo obtenido en Degtra se puede descartar por este criterio.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos muestran que el análisis modal en OpenSees refleja valores cercanos a los experimentales, lo que indica que la modelación utilizada es adecuada para representar el análisis modal del marco de acero.

Se identificaron variaciones entre los valores obtenidos en SAP2000, OpenSees, Degtra y Geopsy. La cercanía entre OpenSees y Geopsy sugiere que el procesamiento de datos y el tipo de modelo influyen en los periodos obtenidos.

Las pruebas de vibración ambiental con acelerómetros fueron clave para comprobar la fiabilidad del análisis numérico. Esto refuerza la necesidad de complementar la simulación computacional con mediciones en estructuras reales o en su defecto con documentación de investigaciones realizadas en caso de no contar con herramientas como los acelerogramas.

Este modelo puede ser utilizado para la revisión estructural llevado a cabo con análisis no lineal, siendo más preciso en cuanto al comportamiento real de la estructura.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Computers & Structures INC. (2025). SAP 2000. <https://www.csiamerica.com/products/sap2000>
- Escuela de Ingeniería Civil. (s.f.). Condensación estática [Presentación de clase]. Universidad César Vallejo, curso Análisis Estructural II.
- Gobierno de la Ciudad de México. (2023). Normas Técnicas Complementarias 2023. Gaceta Oficial de la Ciudad de México. https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/b3c4f4ff37241d0a93cc6742a8b0bf2f.pdf
- IMCA. (2014). Manual de Construcción en Acero (5a edición). Limusa.
- Open System for Earthquake Engineering Simulation. (2022). OpenSees Documentation. <https://opensees.github.io/OpenSeesDocumentation/user/manual/analysis/modalProperties.html>
- Ordaz, M., & Montoya, D. (2007). Degtra NET 2007 [Software].
- Pacific Earthquake Engineering Research Center. (2025). OpenSees. <https://opensees.berkeley.edu/>
- Rodríguez. (s/f). Capítulo 5: Análisis modal. <https://biblus.us.es/bibing/proyectos/abreproy/3828/direccion/Cap%C3%ADtulos%252F>
- Wathélet, M., Chatelain, J.-L., Cornou, C., Di Giulio, G., Guillier, B., Ohrnberger, M., & Savvaïdis, A. (2020). Geopsy: A User-Friendly Open-Source Tool Set for Ambient Vibration Processing. *Seismological Research Letters*, 91(3), 1878–1889.